

LOTA DE MACEDO SOARES: CASA MODERNA, MATERIALIDADE HÍBRIDA

SÍLVIA LOPES CARNEIRO LEÃO

DOUTORA EM ARQUITETURA PELO PROPAR-UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 1581, ap. 303
Porto Alegre – RS
CEP 90.480-201

Fones: 3328.4473 / 9958.5044
Fax 3328.6251

E-mail: silvia-leao@uol.com.br

LOTA DE MACEDO SOARES: CASA MODERNA, MATERIALIDADE HÍBRIDA

A Casa Lota de Macedo Soares, situada em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, foi projetada pelo arquiteto Sérgio Bernardes em 1951. Três anos depois, ainda inconclusa, recebe o 1º prêmio na II Bienal de São Paulo, concedido a arquitetos com menos de 40 anos. O arquiteto, então com 32 anos de idade, recém-formado pela Universidade do Brasil, foi avaliado por júri de peso, encabeçado por Walter Gropius e integrado por figuras da envergadura de José Lluís Sert, Alvar Aalto e Ernesto Rogers.

A residência, que tanto chamou a atenção dos jurados, é de fato especial no âmbito da arquitetura moderna brasileira do período. Foi publicada na revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui* em 1952, na brasileira *Habitat*, também em 1952, e catalogada por Henrique Mindlin em *Modern Architecture in Brazil*, na relação que apresenta das principais obras modernas do país até 1956.

O arquiteto talentoso, com uma produção precoce, iniciada antes mesmo da formatura, é ousado, versátil e tem gosto pela experimentação. A cliente também não é uma pessoa qualquer: cosmopolita, rica, amante das artes, tem posições vanguardistas e é figura proeminente nos meios artísticos e culturais do Rio de Janeiro da época. Coabitou a casa premiada com Elizabeth Bishop, poetisa norte-americana merecedora do prêmio Pulitzer em 1956. O sítio é deslumbrante. Local de veraneio seletivo das elites cariocas, Petrópolis era frequentada por personalidades que fugiam do calor da cidade do Rio. Lota, herdeira de enorme propriedade no bairro de Samambaia, decide ali construir sua casa de fim de semana, em terreno com vista para as montanhas e o vale, em que convivem vegetação nativa, pedras e um pequeno córrego.

Tais fatores permitem ao arquiteto realizar uma obra bastante singular, tanto do ponto de vista de sua concepção em planta, como de sua materialidade híbrida, um tanto distintas dos padrões brasileiros da época. A planta de contorno irregular desenvolve-se em alas ao longo de uma circulação longitudinal, espalhando-se ordenadamente pelo terreno de topografia acidentada. É centralmente envidraçada e transparente, permitindo a vista da paisagem, e, na extremidade leste, incorpora uma pedra existente no terreno, deixando a ala íntima em balanço sobre o córrego. O uso simultâneo de elementos e materiais aparentemente tão díspares como a delicada estrutura metálica, a cobertura de alumínio recoberta por sapê e a vedação com pedras, vidro e tijolos, também se distingue do grosso das casas modernas brasileiras contemporâneas.

Se o grupo de arquitetos cariocas do período, encabeçado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer, inclinava-se mais pela arquitetura moderna proposta pelo europeu Le Corbusier, com mesclas da tradição brasileira, Sérgio Bernardes olha com mais atenção para a vertente norte-americana. As plantas em alas alongadas de Wright, que também incorporara a pedra na Casa da Cascata de 1936 e usara tijolo à vista nas *Usonian Houses* dos anos 30 e 40; as casas americanas de Mies, com estrutura metálica e transparência central, como Farnsworth e Resor; e, em especial, o conjunto das *Case Study Houses*, dos anos 40-60, com estruturas metálicas leves, treliças aparentes e ideais de pré-fabricação, ecoam de forma incisiva nesta casa de Bernardes. Que não desconhece, é claro, referências europeias do próprio Le Corbusier ou da planaridade do neoplasticismo holandês, entre outras.

Lota de Macedo Soares, com forma e espacialidade modernas, foi casa pioneira no uso da estrutura metálica no país e incorporou materiais tão tradicionais como pedra bruta e tijolo. Comprova que modernidade, tradição, artesanato, pré-fabricação, racionalidade e licença são, não apenas compatíveis, mas capazes de formar um elegante conjunto.

PALAVRAS-CHAVE:

1. Casa Lota de Macedo Soares
2. Arquiteto Sérgio Bernardes
3. Materialidade híbrida no moderno

LOTA DE MACEDO SOARES: MODERN HOUSE, HYBRID MATERIALITY

The Lota de Macedo Soares House, located in Petrópolis, on the mountains of the state of Rio de Janeiro, was designed by the architect Sérgio Bernardes in 1951. Three years later, although the building was still unfinished, the house was awarded the first prize at the 2nd *Bienal de São Paulo*, given to architects under 40 years old. The architect was then 32 and had recently graduated at *Universidade do Brasil*. His design was evaluated by a distinguished jury headed by Walter Gropius and composed by the renowned architects José Lluís Sert, Alvar Aalto, and Ernesto Rogers.

The house which caught the attention of the jury is indeed atypical considering Brazilian modern architecture at the time. Articles on the house were published in the French magazine *L'Architecture d'Aujourd'hui* and in the Brazilian magazine *Habitat*, both in 1952. It was also catalogued by Henrique Mindlin in *Modern Architecture in Brazil*, which included the main modern works in Brazil until 1956.

Sérgio Bernardes was a talented architect, and started to design even before he graduated. He was bold, versatile, and keen on experimentation. The client was also special: she was cosmopolitan, rich, loved arts, had avant-garde attitude, and was a prominent person in the arts and culture environment in Rio at that time. She lived in the house with Elizabeth Bishop, the American poet that won the Pulitzer prize in 1956. The site is breathtaking. Fashionable resort of Rio's elite, Petrópolis received celebrities that fled the hot summers of the city of Rio. Lota, heiress of a huge estate in the neighborhood of Samambaia, decides to build there her weekend house, in a lot which had a view of the mountains and of the valley, and in which there are natural vegetation, stones, and a stream.

Such factors allowed the architect to design a very singular house, both in terms of its conception of the plan as well as of the different materials applied, which were very distinct comparing with the Brazilian standards at that time. The irregular contour plan has wings along a longitudinal circulation that orderly spread over the uneven relief of the plot. In the center, glass allows a clear view of the landscape, and at the east end, it incorporates an existing stone, on which the private wing is balanced above the stream. The simultaneous use of seemingly different elements and materials, such as the delicate metal frame, the thatched aluminum roof, and stone, glass, and tile walls, is quite different from the usual design of modern Brazilian houses at that time.

The contemporary group of Rio's architects, led by Lucio Costa and Oscar Niemeyer, tended to follow the modern architecture proposed by the European Le Corbusier, mixing some Brazilian traditional aspects, whereas the North-American trends caught the attention of Sérgio Bernardes. The plans with long wings designed by Wright, who had also incorporated stone in the Fallingwater House in 1936 and rough bricks in the Usonian Houses of the 1930s and 1940s; Mies' houses with metal frames and center transparency, such as the Farnsworth and Resor houses; and particularly, the Case Study Houses of the 1940-60's, with light metal frames, unpainted lattices, and pre-fabrication ideals, evidently echoed in this design of Bernardes. Of course, European references of Le Corbusier himself and of the straight lines of Dutch neoplasticism, among others, are also found.

The Lota de Macedo Soares house, with its modern shape and spaces, was the first to use metal frames in Brazil, incorporating at the same time traditional materials, such as rough stones and bricks. This house demonstrates that modernity, tradition, crafts, pre-fabrication, rationality, and freedom are not only compatible, but capable of building an elegant set.

Key words:

1. Lota de Macedo Soares House
2. Architect Sérgio Bernardes
3. Hybrid materiality in modern architecture

LOTA DE MACEDO SOARES: CASA MODERNA, MATERIALIDADE HÍBRIDA

*Oculto, oculto,
na névoa, na nuvem,
a casa que é nossa,
sob a rocha magnética,
exposta a chuva e arco-íris (...)*¹

Em 1951, o arquiteto carioca Sérgio Bernardes, então com apenas 32 anos de idade, projeta uma residência que se destaca por sua singularidade no panorama arquitetônico brasileiro. Em estrutura e cobertura metálicas, muito leves, era vedada por pedra bruta, vidro e tijolo, ora rebocado, ora à vista. E, para completar, a cobertura era em sapê, resultando numa mistura de materiais inusitada para a modernidade arquitetônica da época.

A casa localizava-se no bairro de Samambaia, Petrópolis, zona serrana do Rio de Janeiro. Feita sob medida para Maria Carlota Costellat de Macedo Soares, mulher da elite carioca, mais conhecida por Lota, foi publicada em 1952 por duas renomadas revistas: a francesa *L'Architecture d'Aujourd'Hui* e a brasileira *Habitat*, dirigida por Lina Bo Bardi. Mas a reputação da casa não fica por aí: em 1954, ainda em construção, foi premiada na II Bienal de São Paulo, na categoria de projetos de arquitetos com menos de 40 anos de idade. O júri, de peso internacional, era encabeçado por Walter Gropius e composto por figuras do porte de José Lluís Sert, Alvar Aalto e Ernesto Rogers. Não bastasse isso tudo, é selecionada por Henrique Mindlin para integrar seu livro *Modern architecture in Brasil*, de 1956, em que apresenta um catálogo das principais obras modernas do país até 1955.

OS PERSONAGENS: SÉRGIO, LOTA E ELIZABETH

Nascido em 1919 no Rio de Janeiro, Sérgio Bernardes graduou-se em arquitetura na Universidade do Brasil em 1948. Arquiteto, urbanista, *designer*, piloto de corridas amador, candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro nos anos 80, Bernardes tem um currículo amplo e variado, caracterizado pela ousadia e pelo caráter experimental.

Desde muito cedo, o precoce Bernardes já trabalhava como arquiteto². Recém-formado, passa a ser conhecido pelos projetos residenciais, muitos dos quais na região serrana do Rio. Bem sucedido, recebe premiações em diversas mostras e bienais, entre elas as de Veneza (1954 e 1964), São Paulo (1954) e Bruxelas (1958).

Nos anos 50 e 60, a arquitetura brasileira gozava de grande prestígio, sendo já reconhecida internacionalmente pelos projetos do Ministério da Educação e Saúde (1936, RJ) e o conjunto da Pampulha (1942-44, MG). Sérgio Bernardes, com uma sucessão de bons projetos e um círculo de amigos influentes, desfruta desse prestígio. Nos anos 50, seu apartamento era frequentado por intelectuais e personagens ilustres da então Capital Federal, entre eles Carlos Lacerda, Cândido Portinari, Burle Marx e Lota de Macedo Soares (Fig. 1).

1. Sérgio Bernardes.
CAVALCANTI, 2004, p. 62.

2. Sanatório de Curicica, Jacarepaguá (RJ). Sérgio Bernardes, 1949.
VIEIRA, 2006, p. 20.

Sérgio mantinha certa independência dos demais arquitetos modernos do período, e já em suas primeiras obras é possível observar a experimentação com novos materiais. Para além dos laços de amizade, é este caráter experimental do arquiteto que chama a atenção de Lota. Segundo Lauro Cavalcanti, o que em especial a encanta é o projeto do Sanatório de Curicica, em Jacarepaguá, de 1949. Além das premissas modernistas de racionalidade, funcionalidade e ausência de ornamentos, Lota aprecia particularmente “a longa passagem entre os pavilhões, sustentada por finos tubos de aço, quase imateriais, colocados em ângulo e forma de V: era essa radicalidade, leveza e humor que Lota desejava para sua habitação³” (Fig. 2).

De família abastada, Lota nasceu na França em 1910 e foi educada em internatos da Suíça. A mãe era de família de grandes proprietários rurais fluminenses e o pai provinha de família de políticos, diplomatas, advogados e juízes paulistas. A herança que lhe coube foi, portanto, considerável: terras e propriedades maternas; capital social e simbólico paterno⁴.

Era proprietária de um Jaguar e vestia-se de forma irreverente; tinha em seu círculo de amigos a nata da classe artística e intelectual brasileira da época, incluindo, entre outros, Cândido Portinari, Vinicius de Moraes, Mario de Andrade, Lucio Costa e Burle Marx. Guarda em seu currículo o convite feito em 1961 por seu amigo e vizinho em Petrópolis, Carlos Lacerda, recém-eleito governador da Guanabara, para coordenar a construção de um parque no Aterro do Flamengo. Embora nunca tenha cursado formalmente uma universidade, a culta e rica Lota pode ser considerada uma mulher à frente de sua época, a cliente ideal para um arquiteto jovem, inovador e com ambições vanguardistas (Fig. 3).

3. Lota de Macedo Soares.
OLIVEIRA, 1995, p. 71.

4. Elizabeth Bishop.
OLIVEIRA, 1995, p. 71.

Descrita por Lauro Cavalcanti como uma intelectual não esquerdista, cosmopolita e amante das artes, Lota tinha personalidade complexa e sexualidade heterodoxa⁵. Teve um relacionamento intenso e conflituoso com, talvez, a maior poetisa norte-americana do século XX, Elizabeth Bishop, com quem conviveu por longos 15 anos, muitos dos quais na casa de Samambaia.

Elizabeth, nascida em 1911 em Worcester, Estados Unidos, chega ao Brasil em 1951, fugindo de mais uma crise de depressão e alcoolismo. No Rio de Janeiro, foi recebida por Lota, a quem conhecera anos antes em Nova York⁶. Elizabeth apaixonou-se pela casa de Lota em Samambaia, onde passa a ficar a maior parte do tempo. Na época, a casa estava em plena construção, e as obras eram coordenadas com mão de ferro por Lota. Ali, Elizabeth escreve sua grande obra, *Poems*, livro que lhe valeu o prêmio Pulitzer em 1956⁷. Entre os poemas do livro encontra-se *Song for the rainy season* ou *Canção do tempo das chuvas*, dedicado à tão estimada casa, que hospedou, entre outros famosos, os escritores Aldous Huxley, Raymond Aron, Nicolas Nabokov e o artista plástico Alexander Calder⁸ (Fig. 4).

*Casa, casa aberta
para o orvalho branco
e a alvoreada cor
de leite, doce à vista; (...)*⁹

A CASA DE SAMAMBAIA: SÍTIO, PROJETO, CONSTRUÇÃO

A casa de Samambaia é, em última análise, fruto desta relação entre um jovem arquiteto, talentoso e experimentalista, e duas mulheres de vanguarda, todos abertos a inovações. Resulta, também, das potencialidades do sítio paradisíaco, situado na região serrana do Rio de Janeiro.

Nos anos 50 e 60, Petrópolis era o local de veraneio mais seletivo das elites cariocas, frequentado por políticos e figuras proeminentes da Capital Federal. O clima ameno e a paisagem aprazível

faziam com que a população abastada para lá se deslocasse nos meses de verão, a fim de fugir do calor da capital.

Lota herdara da família uma enorme propriedade no bairro de Samambaia, e ali decide implantar um loteamento para veraneio. Sua própria casa, destinada a acolher convidados frequentes¹⁰, seria construída no lugar mais alto, com a melhor vista para montanhas e vales¹¹ (Fig. 5). Além de pedras e densa vegetação nativa, no terreno escolhido para a casa havia um pequeno riacho. Por razões já apresentadas, Lota elege o jovem Bernardes como arquiteto.

5. Vista aérea do Sítio: Rua Djanira, 2132, Samambaia, Petrópolis, RJ.
Google Earth (nov./ 2012)

Havia três condicionantes de projeto principais: não entrar em choque com a natureza, pela qual Lota tinha profundo apreço; moldar a casa à topografia do terreno pedregoso e acidentado; e lidar com a dificuldade de acesso, que tornava árduo o transporte de materiais¹². O programa residencial, é claro, não se destinava a uma família convencional, mas a uma mulher solteira, seus hóspedes e sua companheira.

6. Casa Lota de Macedo Soares. Planta.
MINDLIN, 1999, p. 78.

A fim de adequar-se aos dois primeiros condicionantes, o arquiteto adota um partido em alas, que se dispõem ao longo de um eixo longitudinal leste-oeste; esse eixo é traduzido em planta como uma circulação alongada e ampla, com rampa numa extremidade e escada na outra, que funciona como galeria de exposições para a coleção artística de Lota. São quatro as alas que se distribuem ao longo de tal galeria: zona de hóspedes e serviços a oeste, próxima ao acesso principal; zona de jantar e cozinha a sul, junto ao morro; zona de estar e escritório a norte, numa ala transversal; zona íntima da proprietária a leste, incorporando uma grande pedra existente no terreno, que deixa o volume da ala em balanço sobre o riacho. Assim composta, a planta adapta-se à topografia do terreno e preserva ao máximo a vegetação (Fig. 6).

As duas zonas íntimas, de hóspedes e da proprietária, localizam-se em extremidades opostas, a oeste e leste, uma fortemente enraizada sobre o solo e a outra em balanço sobre o riacho. O zoneamento proposto é engenhoso: situa as alas mais públicas, de hóspedes e estar, próximas à via de acesso principal, deixando a zona reservada à proprietária do lado mais privado e intimista, longe do público, sobre a pedra e o riacho; o eixo-galeria central, espinha dorsal do projeto, com rampa e circulação, promove a *promenade architectural* ao longo da casa, com transparência da ambos os lados, permitindo a vista da montanha e do vale.

O perímetro da planta é irregular e o volume resultante é aditivo. As coberturas, em uma água, têm diferentes inclinações: a água longitudinal maior, sobre galeria, hóspedes, jantar e setor íntimo de Lota, tem perímetro recortado e cai para norte, em direção ao vale; a água transversal, sobre estar, é aproximadamente retangular e cai para oeste, na direção do acesso principal (Fig. 7).

7. Casa Lota de Macedo Soares. Vista norte.

AA, n. 90, jun./jul.1960, p. 60.

Para resolver o problema de acessibilidade, terceiro condicionante de projeto, Bernardes opta por materiais leves, de fácil transporte, ou existentes nas proximidades. Este é um dos motivos da escolha do aço para a estrutura, apesar de seu raro uso em residências brasileiras e da escassa mão de obra especializada. A pedra e o tijolo, ao que tudo indica, provinham das proximidades, e tinham, assim, seu acesso facilitado (Fig. 8). Mas os materiais de construção merecem um capítulo à parte, e serão tratados a seguir.

8. Casa Lota de Macedo Soares. Vista parcial oeste.
CAVALCANTI, 2001, p. 340.

Lota ocupou-se pessoalmente da execução da obra, que era visitada periodicamente por Bernardes. A relação entre ambos foi difícil e tumultuada, já que a cliente, vez que outra, atrevia-se a interferir no projeto, o que causava a indignação do arquiteto. Há controvérsias quanto ao tempo de duração da obra. Segundo Cavalcanti, a casa foi edificada ao longo de três anos, em razão do uso pioneiro de alguns materiais e das exigências de Bernardes e Lota quanto ao acabamento¹³. Mas segundo Ana Luiza Nobre, a casa leva cinco longos anos para ser construída, em vista do custo e das dificuldades técnicas¹⁴. Durante esse tempo, Lota e Elizabeth viveram em condições um tanto inóspitas, cercadas de operários e com infraestrutura precária.

MATERIALIDADE HÍBRIDA: METAL, PEDRA, TIJOLO, VIDRO, SAPÊ...

Até meados dos anos 40, o Brasil importava praticamente todo o aço de que necessitava. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), fundada no início dos anos 40, só começa a operar efetivamente em 1946, e suas próprias instalações industriais foram totalmente construídas com estruturas fornecidas por empresas estrangeiras. Havia algumas fábricas de estruturas metálicas operando no país desde os anos 20, mas todas de escola europeia e trabalhando apenas com estruturas leves, construídas com elementos treliçados¹⁵.

A estrutura metálica, mais antiga que o concreto armado, era solução já largamente utilizada e consagrada na Europa e nos Estados Unidos, mas não tinha nenhuma tradição no Brasil. Até o final do século XIX, edificações inteiras de ferro fundido chegavam do exterior e eram montadas por mão de obra local, pouco instruída e qualificada. Nos anos 50, ocorre uma aceleração do ritmo de industrialização do país, estimulada pela futura construção de Brasília, e em 1953, com a

criação da Fábrica de Estruturas Metálicas (FEM), há a tentativa de criar uma tecnologia da construção metálica nacional. Ainda assim, a maior parte dos arquitetos modernos brasileiros tinha certa resistência às estruturas metálicas, dando preferência ao concreto armado. Segundo Ana Luiza Nobre, tal resistência estava ligada à identificação dessas estruturas com o ecletismo arquitetônico de finais do século XIX e início do XX¹⁶.

Chama a atenção que, nesse contexto de início dos anos 50, de pouca tradição do aço e de preferência generalizada pelo concreto armado no Brasil, Sérgio Bernardes tenha escolhido justamente o metal como material estrutural para vários de seus projetos. Entre eles, destaca-se, em 1954, o pavilhão da CSN na Feira Internacional do IV Centenário da Cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Considerado uma das primeiras edificações importantes em estrutura metálica no país, o pavilhão foi concebido como um edifício-ponte sobre o lago do Ibirapuera, todo em metal, procurando evidenciar os produtos da CSN (Fig. 9).

9. Pavilhão da CSN, Parque do Ibirapuera, São Paulo. Sérgio Bernardes, 1954.
BERNARDES; CAVALCANTI, 2010, p. 56.

O fato de a maior indústria siderúrgica nacional ter escolhido Bernardes para o projeto de seu pavilhão é muito significativa, e a explicação deve estar nas obras anteriores do arquiteto com uso de estrutura metálica. Entre elas, sem dúvida, está a Casa Lota de Macedo Soares, primeira obra relevante em escala unifamiliar a utilizar tal tipo de estrutura no país. Pouco antes, nas casas N. M. S. (1949) e E. H. S. (1950), ambas em Petrópolis, o arquiteto dera início a suas pesquisas com estruturas metálicas, talvez pela primeira vez no âmbito da casa unifamiliar brasileira¹⁷; nestas, entretanto, o metal foi usado em conjunto com o concreto armado, em delgados pilares cilíndricos e em pilares treliçados, respectivamente (Figs. 10 e 11). Mas é na casa de Lota, com pilares metálicos e vigas treliçadas aparentes, que a estrutura metálica se impõe como elemento fundamental e definidor do projeto (Fig. 12).

Além da já mencionada dificuldade de acesso ao terreno de Samambaia, que leva Bernardes a optar por um material leve e de fácil transporte, há outros motivos que podem ser aventados para a escolha do aço para a estrutura da casa de Lota. O primeiro deles seria a ideia de experimentar com um material não usual na arquitetura brasileira moderna, especialmente no programa da casa

unifamiliar, mas bastante utilizado no exterior. Através dele, o arquiteto poderia levar adiante suas pesquisas com estruturas metálicas, já iniciadas anteriormente. Quanto a Lota, seu cosmopolitismo e interesse por arquitetura, certamente a haviam posto em contato com casas em estrutura metálica, especialmente nos Estados Unidos, para onde ia com certa frequência. Por fim, o aspecto de “pavilhão” ou de “residência-galpão” que a estrutura treliçada conferia à casa, caracterizando-a como moderna mas fora dos padrões locais, parecia interessar tanto ao arquiteto como à proprietária.

10. Casa N. M. S., 1949.
Habitat, n. 7, 1952, p. 13.

11. Casa E. H. S., 1950.
Habitat, n. 7, 1952, p. 16.

12. Casa Lota, 1951.
AA, n. 42-43, 1952, p. 71.

O sistema construtivo eleito para a casa de Samambaia foi pensado para ser executado *in loco*, com a precária mão de obra disponível. Os pilares metálicos, dispostos a cada três metros, são em perfil duplo-T no volume longitudinal da casa e formam pares de colunas gêmeas no avarandado do volume transversal (Figs. 13 e 14).

13. Casa Lota. Pilar duplo T.
http://www.vitruvius.com.br//ac/ac015/ac015_1.asp

14. Casa Lota. Pilares gêmeos.
 VIEIRA, 2006, p. 22.

Os telhados são inclinados em uma água, em direções diferentes num e noutro volumes. Os beirais salientes os aproximam à tradição colonial brasileira e a cobertura em sapê lhes confere ar de rusticidade; a escolha do aço e a opção por uma só água, entretanto, os identifica com a

arquitetura moderna, que tinha preferência por telhados planos, ou, quando inclinados, em apenas uma água ou borboleta, diferentes dos tradicionais telhados em duas ou mais águas¹⁸ (Fig. 15).

15. Casa Lota de Macedo Soares. Cortes.

AA, n. 42-43, out. 1952, p. 70-71.

As treliças da cobertura foram montadas no canteiro de obras a partir de dois elementos soldados entre si: vergalhões de ½”, usualmente empregados no interior de peças de concreto armado, dobrados em V e pintados de branco; barras de ¼” x 1”, dispostas na horizontal e pintadas de preto. A diferença de cor evidencia as diferentes peças, e, de certo modo, o processo construtivo empregado. Assim compostas, as treliças dispõem-se a cada 3 metros no sentido do caimento do telhado, coincidindo com os pilares em perfil duplo-T, e a cada 1,5 metros no sentido ortogonal, sobre as colunas gêmeas e nos seus intervalos (Figs. 16 e 17). Sobre essa estrutura, foram dispostas telhas de alumínio onduladas, que receberam, originalmente, a cobertura de sapê¹⁹, criando uma hibridez de materiais pouco comum no modernismo brasileiro do período. A ausência de forro faz com que telhas e vigas treliçadas fiquem aparentes no interior de alguns ambientes (Fig. 18).

16. Casa Lota de Macedo Soares. Vigas.

AA, n. 42-43, out. 1952, p. 70.

17. Casa Lota de Macedo Soares. Vigas.

AA, n. 90, jun./jul.1960, p. 61.

A confecção manual das treliças, diretamente no canteiro de obras, deveu-se à indisponibilidade de material industrializado no país à época. Segundo Ana Luiza Nobre, a precária mão de obra disponível para a execução da estrutura metálica, longe de ser tomada como impedimento,

converteu-se em oportunidade de experimentação, da qual o arquiteto procurou extrair rendimento em função do projeto²⁰. A execução, coordenada por Lota e inspecionada por Bernardes, certamente contribuiu para o bom acabamento resultante.

18. Casa Lota de Macedo Soares. Interior.
OLIVEIRA, 1995, p. 75.

19. Casa Lota de Macedo Soares. Base.
AA, n. 90, jun./jul.1960, p. 60.

À leveza e imaterialidade da estrutura metálica, absolutamente arrojada para o Brasil da época, são associados materiais bastante convencionais ou até mesmo rústicos, como a pedra, o tijolo e o já citado sapê. As paredes de pedra e tijolo, além da função de vedação, funcionam como suporte para o telhado em pontos onde não há pilares. A pedra bruta e irregular é usada em algumas paredes estrategicamente situadas em zonas sociais – junto ao acesso principal, em áreas de estar e jantar e na galeria central – e também na base da casa. Quando a casa repousa sobre o chão, lá está ela presente, criando um enraizamento sólido e maciço, como nas construções tradicionais; mas quando há um declive mais acentuado, a casa como que flutua, leve e solta sobre o solo, evidenciando a modernidade da estrutura em balanço (Fig. 19).

20. Casa Lota de Macedo Soares. Vidro.
MINDLIN, 1999, p. 79.

21. Casa Lota de Macedo Soares. Piso.
VIEIRA, 2006, p. 24.

O tijolo fica à vista nas duas zonas de dormitórios, a de hóspedes e a de Lota, situadas em extremidades opostas, a oeste e leste do volume maior. No restante, é rebocado e pintado de branco, contrastando com a coloração em tons terra da pedra e do tijolo à vista. Ao longo da galeria central, em toda a extensão norte e parte da sul, as vedações são feitas com grandes

panos de vidro²¹, cuja transparência permite as vistas do vale e da montanha (Fig. 20). Também a ala transversal, com zona de estar, é vedada com pedra a oeste e vidro a leste, buscando contraste entre texturas, opacidades e transparências.

Há, portanto, uma distribuição criteriosa dos materiais, que, por um lado, obedecem a um zoneamento funcional – pedra nas áreas sociais, tijolo à vista nas áreas íntimas, vidro na galeria – e, por outro, dispõem-se entre extremidades norte-sul e leste-oeste de forma bastante equilibrada. Os materiais mais opacos ficam nas extremidades do grande volume longitudinal, que é transparente na sua parte central; o volume transversal é opaco de um lado e transparente de outro. Os materiais usados na casa são levados também ao piso do entorno, que obedece a uma malha xadrez de 3 x 3 metros, em acordo com a modulação dos pilares, constituída por pedras e preenchida por tijolos à vista (Fig. 21).

Os elementos construtivos expressam o máximo contraste entre espessuras, mesclando a leveza e imaterialidade do metal e dos rasos panos de vidro, à corporeidade dos grossos panos de pedra bruta. O tijolo, seja à vista ou rebocado, comparece como elemento de espessura intermediária, que torna ainda mais complexa a composição das fachadas (Fig. 22). No coroamento, a polidez e delicadeza das vigas treliçadas e das telhas de alumínio contrasta com a trama rústica do sapê. E essa mistura entre materiais, cores, texturas e espessuras, tem correspondência direta com o contraste entre tecnologias industriais e artesanais, modernidade e tradição, característico da arquitetura moderna, principalmente na sua maturidade.

22. Casa Lota de Macedo Soares. Elevações norte, leste e oeste.
AA, n. 42-43, out. 1952, p.70- 71.

Outro aspecto a considerar, é a fuga à simetria, que se expressa tanto em planta como em elevação. Os elementos, dispostos de forma absolutamente assimétrica, conferem complexidade ao volume aditivo, mas não prejudicam sua clara legibilidade. As aberturas, em regra, respondem ao programa interno da planta, sendo grandes e contínuas em áreas sociais e pontuais ou alongadas em áreas íntimas e serviços (Anexo 1).

As estratégias utilizadas por Bernardes, em particular no que se refere às obras residenciais, distinguem-se do grosso da produção brasileira moderna dos anos 30-50. Para melhor entender

tal singularidade, é importante ver como este arquiteto, inquieto e experimentalista, se relacionava com as vertentes contemporâneas, fossem elas brasileiras, europeias ou norte-americanas.

A CASA DE LOTA E A MODERNIDADE DA ÉPOCA

Em nota do autor, Henrique Mindlin esclarece que seu livro *Modern architecture in Brazil*, de 1956, fora concebido inicialmente como um suplemento de *Brazil Builds*, publicado pelo MoMA de Nova York em 1943; neste, o autor Philip Goodwin apresentava a arquitetura brasileira, antiga e nova, ao público internacional. Mas, em virtude do esgotamento de *Brazil Builds*, Mindlin decide incluir em seu livro alguns dos exemplos mais importantes apresentados por Goodwin, dando, assim, uma imagem mais completa do desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil, desde seus primórdios até meados dos anos 50. Seu objetivo era apresentar, por meio de exemplos selecionados, a imagem daquilo que o Brasil alcançara no âmbito da arquitetura moderna até então. Ainda na mesma nota, Mindlin agradece, entre tantos outros, a Lota de Macedo Soares, que lhe permitiu usar o magnífico estúdio de sua casa em Samambaia, e a Elizabeth Bishop, que traduzira para o inglês o original em português de algumas partes do livro²².

O livro de Mindlin, publicado originalmente em inglês, francês e alemão, tornou-se o mais importante catálogo do trabalho dos pioneiros da arquitetura brasileira moderna até meados dos anos 50, além de um dos principais meios de divulgação desse trabalho no exterior. Os quatro capítulos do livro são organizados por programas arquitetônicos, sendo o primeiro dedicado a “casas, edifícios residenciais, hotéis e conjuntos habitacionais”. Um rápido olhar sobre esta produção permite algumas constatações. Das 33 casas unifamiliares selecionadas, 17 situam-se no estado do Rio de Janeiro, 13 em São Paulo e apenas três em outros estados. Das casas cariocas, sete estão na zona serrana de Petrópolis, e os arquitetos que mais comparecem são o paulista Rino Levi²³ e o carioca Sergio Bernardes, ambos com três casas cada. Uma delas é a Casa Lota de Macedo Soares²⁴, destacada pela premiação na II Bienal de São Paulo.

É significativo que a grande maioria das 33 casas catalogadas por Mindlin tenha estrutura de concreto armado. O aço é usado em apenas quatro delas, sendo que em três, apenas os pilares são em tubos cilíndricos metálicos e o resto da estrutura em concreto armado. São elas: a conhecida Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi (São Paulo, 1951); a emblemática Casa Canoas, de Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 1953); e a não tão conhecida Casa de Martin Holzmeister, do Grupo Pires e Santos (Rio de Janeiro, 1955)²⁵. A única a possuir pilares e vigas de aço, concebidos como componentes fundamentais da composição, é a Casa Lota de Macedo Soares²⁶, cujo projeto é de 1951, ou seja, contemporâneo ao de Lina e anterior aos outros dois.

Constata-se que a pedra e o tijolo à vista estão presentes em várias das residências apresentadas por Mindlin, raramente associados entre si e sempre em trechos bem determinados, seja de paredes, muros ou pisos. A Casa de Campo de Guilherme Brandi (Petrópolis, 1952), do próprio

Bernardes, é uma das que apresenta a pedra associada ao tijolo à vista, mas apenas na Casa Lota de Macedo Soares misturam-se aço, pedra e tijolo simultaneamente. Portanto a mistura de materiais e, sobretudo, o uso pioneiro da estrutura metálica, distinguem a casa de Lota da produção residencial moderna do período.

Ao longo de todo o livro de Mindlin, e não só no capítulo dedicado ao programa residencial, o Rio de Janeiro é representado com o maior número de exemplares de obras modernas, o que evidencia sua predominância no panorama arquitetônico da época. A então Capital Federal contava com um grupo forte de arquitetos, entre eles Lucio Costa e Oscar Niemeyer, que ficou conhecido como “escola carioca”. A verdade é que Sergio Bernardes sempre manteve certa independência desta “escola”, fosse pelo uso predominante de linhas retas ao invés das sinuosas curvas de Niemeyer, fosse pela inusitada mistura de materiais construtivos, mas, antes de tudo, pelo uso pioneiro da estrutura metálica em lugar do concreto armado.

23. Casa em Mathes, Le Corbusier, 1935.
BOESIGER; GIRSBERGER, 2001, p. 71.

24. Casas Jaoul, Le Corbusier, 1952.
BAKER, 1985, p. 177.

A escola carioca teve forte influência de Le Corbusier, que estivera no Brasil em 1929 e em 1936, desta última vez para participar do projeto do Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro. Seu estreito contato com Lucio Costa e demais participantes da equipe envolvida no projeto do Ministério deixa fortes marcas nas obras posteriores dos arquitetos cariocas. Bernardes, assim como seus colegas, absorve os ensinamentos do mestre franco-suíço e do modernismo europeu. Se tomarmos a casa de Lota como referência, não há dúvidas de que o uso da pedra e do tijolo à vista encontra forte precedente nas casas corbusianas concebidas a partir dos anos 30. São exemplos a Maison de Weekend (Paris, 1930), a Casa em Mathes (1936), as Casas Jaoul (Neuilly-sur-Seine, 1952-55) e a Casa Sarabhai (Ahmedabad, 1955), todas com uso de tijolo, pedra ou ambos simultaneamente (Figs. 23 e 24). As plantas residenciais corbusianas, entretanto, costumavam ser mais compactas que a de Bernardes, embora a primeira de suas “quatro composições”, referente à Casa La Roche-Jeanneret (Paris, 1923), admita a composição aditiva, caracterizada por ele, com certo desdém, como “fácil, pitoresca e movimentada”²⁷.

Também os planos verticais que constituem a casa de Lota, alguns dos quais escapam dos limites do volume ou não se encontram nas arestas, fazem lembrar o neoplasticismo holandês do início do

século XX, bem representado arquitetonicamente pela Casa Schröder (Utrecht, 1924), de Gerrit Rietveld. Planos que, também, são largamente utilizados por Mies van der Rohe na sua fase alemã, em especial no famoso Pavilhão de Barcelona (1928-29), ou, para não fugir ao programa residencial, na não construída Casa de Campo em Tijolo (1924) (Fig. 25) e na Casa Tugendhat (Brno, 1928-30). Aliás, em grande parte de suas casas iniciais, Mies usava tijolos à vista, tal como na Casa Lemke (Berlim, 1932-33), última construída antes da emigração para os Estados Unidos.

25. Casa de Tijolos, Mies van der Rohe, 1923.
2G, n. 48-49, 2008-2009, p. 230.

26. Casa Willey, Frank Lloyd Wright, 1934.
SERGEANT, 1984, p. 25.

Mas as influências que repercutem de forma mais incisiva sobre a casa de Lota, sem dúvida, vêm dos Estados Unidos. A planta alongada, em alas que se espalham sobre o terreno e se comunicam diretamente com o espaço aberto adjacente, aproxima-se das plantas residenciais do norte-americano Frank Lloyd Wright, que também foi um grande usuário do tijolo à vista e eventualmente da pedra (Fig. 26). Na Casa da Cascata (Bear Run, Pensilvânia, 1934-37), além do uso da pedra bruta em algumas paredes, Wright mantém uma pedra existente que brota dentro da casa, como também faz Bernardes quando mantém a pedra existente sob o dormitório de Lota.

27. Casa Resor, Jackson Hole, Wyoming, EUA. Mies van der Rohe, 1937-38.
2G, n. 48-49, 2008-2009, p. 252.

Do Mies americano, vislumbra-se a transparência central da Casa Resor (Jackson Hole, Wyoming, 1937-38), deixando a paisagem visível ao fundo (Fig. 27); ou o uso da estrutura metálica na emblemática Casa Farnsworth (Plano, Chicago, 1945). Do emigrado Richard Neutra,

percebem-se as preocupações conceituais com saúde, sol e luz, expressas na Casa Kaufmann no Deserto (Palm Springs, Califórnia, 1946), que também tem planta em alas e paredes de pedras em estado natural (Fig. 28).

28. Casa Kaufmann, Palm Springs, Califórnia. Richard Neutra, 1946-47.
LAMPRECHT, 2004, p. 60.

O grande ponto de contato da Casa Lota com a arquitetura dos Estados Unidos, entretanto, está no uso da estrutura metálica, abundante no país a partir do Programa *Case Study Houses* (CSH), patrocinado pela revista *Arts & Architecture* e seu editor John Entenza. A fim de responder às demandas do pós-guerra, Entenza convida alguns importantes arquitetos norte-americanos para participar do Programa, que se estendeu de 1945 a 1966, na Califórnia. O objetivo era promover os ideais de uma nova casa unifamiliar, em tese pré-fabricada, produzida em massa, leve e econômica, dirigida à classe média²⁸. Embora a maior parte das casas propostas fosse em estrutura de madeira, de acordo com a tradição norte-americana, oito das 23 que foram construídas eram em estrutura metálica. Além disso, a maioria era de um só pavimento e com plantas abertas em alas, herdeiras de Wright, como a casa de Lota. Ao que tudo indica, Bernardes identifica nas casas californianas soluções adaptáveis ao clima e aos modos cariocas: ausência de invernos rigorosos e estilo de vida informal, ligado à praia. Também a industrialização e a utilização do aço, em ascensão no Brasil da época, poderiam ser usadas em favor das aspirações estéticas de uma classe média-alta em busca de identidade própria, menos autóctone e mais cosmopolita²⁹.

29. CSH 20, Richard Neutra, 1947-48.
McCOY, 1977, p. 49.

30. CSH 9, Eames e Saarinen, 1949. Estrutura.
McCOY, 1977, p. 65.

O mais conhecido e consagrado participante do programa CSH foi, sem dúvida, Richard Neutra. Sua *Case Study 20*, ou Casa Bailey (Pacific Palisades, 1947-48), em vidro, aço, madeira e tijolo, tem planta alongada em alas; as zonas íntimas nos extremos, a galeria central e a zona social em volume transversal assemelham-se às da planta da casa de Lota (Fig. 29). Assim como esta, várias outras casas do Programa, até 1950, podem ter servido como referência para Bernardes.

31. CSH, Raphael Soriano, 1950. Interior.
McCOY, 1977, p. 75.

32. Casa Koenig 1, 1950. Interior.
JACKSON, Neil. Köln: Taschen, 2007, p. 16.

Outros arquitetos importantes do Programa CSH foram Eero Saarinen, o casal Eames, Raphael Soriano e Pierre Koenig, conhecidos pelo uso das estruturas de aço. A *Case Study 9*, de Charles Eames e Saarinen (Pacific Palisades, 1949), tinha um só pavimento e era em estrutura metálica com vigas treliçadas, mas o forro de madeira não deixava as treliças aparentes no interior da casa (Fig. 30). Já a *Case Study* de Raphael Soriano (Pacific Palisades, 1950), com estrutura composta por pilares tubulares e vigas em perfil duplo-T, tinha as vigas e a cobertura metálicas aparentes internamente (Fig. 31). A primeira casa de Koenig (Glendale, 1950), embora não pertencente ao Programa, era toda em estrutura metálica, modulada segundo uma trama de 3x3 metros. Os pilares eram também em tubos metálicos, e a cobertura e as vigas em perfil duplo-T ficavam aparentes internamente, como na casa de Lota (Fig. 32). Mas a residência que provavelmente mais chama a atenção de Bernardes é a do casal Ray e Charles Eames (*Case Study 8*, Pacific Palisades, 1945-49), primeira *case study* em estrutura metálica. Embora seus dois pavimentos de altura diferissem da maioria das CSH e da própria Casa Lota, a cobertura e a estrutura metálicas, com vigas treliçadas aparentes externa e internamente, são referência inquestionável (Fig. 33).

O Programa CSH acentua suas experiências com estrutura metálica dos anos 50 em diante³⁰, mas, a partir de então, não se pode mais falar de influência sobre a casa de Lota, cujo projeto data de 1951. O que se pode analisar, daí em diante, é a intensificação da experimentação de Bernardes com o uso da estrutura metálica, principalmente em programas maiores, como os pavilhões de exposições³¹, e a influência que essas experiências exercem sobre seus contemporâneos brasileiros. Em 1954, Oscar Niemeyer projeta a Casa Cavanelas, também na serra carioca, sua única residência com estrutura e cobertura metálicas visíveis; o principal precedente, sem dúvida, está na casa de Lota. Mais recentemente, o filho e o neto de Bernardes,

Claudio (1949-2001) e Thiago, dão continuidade aos projetos de requintadas casas em estruturas metálicas, instituindo uma tradição familiar. Só para citar alguns exemplos.

33. Casa Eames, Pacific Palisades, Califórnia. Ray & Charles Eames, 1945-49.
McCOY, 1977, p. 58-59 / GA HOUSES SPECIAL, n. 1, jun. 2001, p. 38.

A Casa Lota de Macedo Soares, com forma e espacialidade modernas, foi a grande pioneira no uso de estrutura metálica no país. A ela, o ousado arquiteto agregou materiais tão tradicionais como pedra bruta, tijolo e sapê, deixando claro que modernidade, tradição, artesanato, pré-fabricação, racionalidade e licença são, não apenas compatíveis, mas capazes de formar um elegante conjunto. Talvez por características de seu autor, que em épocas de ditadura militar se indispôs tanto com a direita como com a esquerda brasileiras, e que mais tarde dedicou-se a temas considerados utópicos, a casa de Lota não tenha recebido os méritos de que é digna. Hoje, encontra-se preservada praticamente em sua forma original e não está aberta à visitação pública³².

*a grande rocha ficará
desmagnetizada, nua
de arco-íris e chuva,
e o ar que acaricia
e a neblina
desaparecerão; (...)*³³

NOTAS

- ¹ BRITTO, 2012, p. 247. Primeira estrofe do poema de Elizabeth Bishop sobre a Casa Lota de Macedo Soares, intitulada *Canção do tempo das chuvas* (*Song for the rainy season*), escrita nos anos 50.
- ² Consta que seu primeiro projeto foi uma casa de veraneio na serra carioca, feito em 1934, antes de iniciar o curso de arquitetura.
- ³ CAVALCANTI, 2004, p. 27.
- ⁴ MORALES, 2010, p. 7-8.
- ⁵ CAVALCANTI, op.cit., p. 25.
- ⁶ A história de Lota e Elizabeth é contada em OLIVEIRA, 1995.
- ⁷ BRITTO, op. cit., p. 31-65.
- ⁸ MORALES, op. cit., p. 3.
- ⁹ Ibid, p. 249.
- ¹⁰ A casa é concebida para fins de semana, mas acaba sendo usada também como residência permanente.
- ¹¹ CAVALCANTI, op.cit., p. 25-26.
- ¹² GONÇALVES, 1952, p. 14.
- ¹³ CAVALCANTI, op. cit., p. 26-29.
- ¹⁴ NOBRE, 2006, p. 1.
- ¹⁵ DIAS, 1999, p. 9.
- ¹⁶ NOBRE, 2010, p. 28-35.
- ¹⁷ As casas foram publicadas pela revista *Habitat* número 7, de 1952, p. 12-13 e 16-17.
- ¹⁸ A esse respeito, vide LEÃO, 2011, v. 1, p. 216-217.
- ¹⁹ Com o passar do tempo, o sapê desgastou-se e foi retirado por Lota. Ao que consta, atualmente o telhado recebeu uma segunda camada de amianto. VIEIRA, 2006, p. 21-22.
- ²⁰ NOBRE, 2006, p. 5.
- ²¹ Os panos de vidro são protegidos a norte por toldos de lona brancos, provavelmente num acréscimo posterior.
- ²² MINDLIN, 1999, p. 21.
- ²³ Duas das casas de Levi são em parceria com Roberto Cerqueira Cesar.
- ²⁴ As outras duas são: Casa Jadir de Souza, Rio de Janeiro, 1951; Casa de Campo de Guilherme Brandi, Petrópolis, RJ, 1952. MINDLIN, op. cit., p. 66-67 e 72-73.
- ²⁵ Ibid., p. 64-65, 88-89 e 100-101.
- ²⁶ Ibid., p. 78-79.
- ²⁷ BOESIGER; GIRSBERGER, 2001, p. 45.
- ²⁸ Inicialmente foram selecionados oito arquitetos participantes; depois o programa foi expandido para incluir 34 casas, das quais 23 foram concluídas até que Entenza vendeu sua revista em 1966. MC COY, 1977.
- ²⁹ LAGO, 2010, p. 74-85.
- ³⁰ McCOY, op.cit., p. 69.
- ³¹ Os dois mais importantes são o Pavilhão da CSN (São Paulo, 1954) e o Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Bruxelas (1958), este último premiado.
- ³² A casa foi comprada em 1977 por Zuleika Borges Torrealba e totalmente restaurada em 1978. Vide: <http://www.insightinteligencia.com.br/57/PDFs/pdf12.pdf> (12/02/2013).
- ³³ BRITTO, op. cit., p. 249.

BIBLIOGRAFIA

- 2G. Mies van der Rohe: Casas, n. 48-49, 2008-2009.
- BAKER, G. H. **Le Corbusier. Analisis de la forma.** Barcelona: Gustavo Gili, 1985.
- BERNARDES, Kykah; CAVALCANTI, Lauro (Org.). **Sergio Bernardes.** Rio de Janeiro: Artviva, 2010.
- BOESIGER, W; GIRSBERGER, H. **Le Corbusier, 1910-65.** Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- BRITTO, Paulo Henriques. **Poemas escolhidos de Elizabeth Bishop.** São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960.** Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CAVALCANTI, Lauro. **Sergio Bernardes: herói de uma tragédia moderna.** Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.
- DIAS, Luís Andrade de Mattos. **Edificações de aço no Brasil.** São Paulo: Zigurate, 1999.
- GONÇALVES, Osvaldo Corrêa. Arquiteturas de Sergio Bernardes. **Habitat**, São Paulo, n. 7, p. 11-15, out/dez. 1952.
- GOODWIN, Philip L.. **Construção brasileira: arquitetura moderna e antiga 1652-1942.** New York: Museu de Arte Moderna, 1943.
- HABITATION aux environs de Petropolis. **L'Architecture d'Aujourd'Hui:** Brésil, Paris, v. 23, n. 42-43, p. 70-71, out. 1952.

HABITATION individuelle a Petropolis. **L'Architecture d'Aujourd'Hui**: Brésil, Brasília, actualités, Paris, n. 90, p. 60-61, jun/jul. 1960.

HECK, Márcia. **Casas modernas cariocas**. Porto Alegre: UFRGS, 2005. Dissertação (mestrado em Arquitetura) – Faculdade Arquitetura, PROPARG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.

LAGO, André Correa do. A arquitetura residencial de Sergio Bernardes. In: BERNARDES, Kykah; CAVALCANTI, Lauro (Org.). **Sergio Bernardes**. Rio de Janeiro: Artviva, 2010. p. 74-85.

LAMPRECHT, Barbara. **Richard Neutra: 1892-1970**. Köln: Taschen, 2004.

LEÃO, Sílvia Lopes Carneiro. **As fachadas da casa moderna**. Porto Alegre: UFRGS, 2011. Tese (doutorado em Arquitetura) – Faculdade Arquitetura, PROPARG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.

McCOY, Esther. **Case study houses: 1945-1962**. Santa Monica: Hennessey + Ingalls, 1977.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

MORALES, Lúcia Arrais. Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop: projetos interrompidos. Diásporas, diversidades e deslocamentos, ago. 2010. Disponível em:

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1277920454_ARQUIVO_LotadeMacedoSoareseElizabethBishopprojetosinterrompidos.pdf (15 nov. 2012).

NOBRE, Ana Luiza de Souza. **Fios cortantes: projeto e produto, arquitetura e design no Rio de Janeiro (1950-70)**. Rio de Janeiro: PUC, 2008. Tese (doutorado em História) – Faculdade de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2008.

NOBRE, Ana Luiza. Flor rara e banalíssima. Residência Lota de Macedo Soares por Sérgio Bernardes. Disponível em: www.vitruvius.com.br/ac/ac015/ac015.asp (20 fev. 2006).

NOBRE, Ana Luiza. Malhas, redes, cabos e triângulos. In: BERNARDES, Kykah; CAVALCANTI, Lauro (Org.). **Sergio Bernardes**. Rio de Janeiro: Artviva, 2010, p. 28-45.

OLIVEIRA, Carmen L. **Flores raras e banalíssimas: a história de Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop**. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.

SERGEANT, J. **Frank Lloyd Wright usonian houses**. New York: Whitney Library of Design, 1984.

SMITH, Elizabeth A. T. **Case study houses**. Köln: Taschen, 2006.

VIEIRA, Monica Paciello. **Sérgio Bernardes: arquitetura como experimentação**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. Dissertação (mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

